

ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЯСИНИ ТАНЛАШ

Хазраткулов Соhibжон Соibович-ўқитувчи,
Миножидинов Абдулвосид Абдубанноб ўғли-
магистр,

Фарғона давлат университети
ssoibovich89@gmail.com

Мамлакатимизда олиб борилаётган иқтисодий ислохотларнинг стратегияси иқтисодиётнинг ҳамма бўғинларида янги хўжалик муносабатларини ривожлантириш, бошқарувнинг эгилувчан ва мослашувчан тизимини шакллантириш, тадбиркорлик фаолияти учун зарур шарт-шароитлар яратиш, аҳолининг истеъмол товарлари ва хизматларига бўлган талабларини тўлароқ қондиришдан иборатдир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармонида “Иқтисодиётни янада ривожлантириш ва либераллаштиришга йўналтирилган макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш, миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш, қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш ва жадал ривожлантириш, иқтисодиётда давлат иштирокини камайтириш бўйича институционал ва таркибий ислохотларни давом эттириш, хусусий мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш ва унинг устувор мавқеини янада кучайтириш, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик ривожини рағбатлантириш, ҳудудлар, туман ва шаҳарларни комплекс ва мутаносиб ҳолда ижтимоий-иқтисодий тараққий эттириш, инвестициявий муҳитни яхшилаш орқали мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқлари ва

худудларига хорижий сармояларни фаол жалб этиш^{га}¹ алоҳида эътибор берилган.

Бугунги кунда ҳар бир корхона фаолиятида бозорга қандай товарлар олиб чиқиш ёки товарни қайси бозорда сотиш, сотиш жараёнларини такомиллаштириш ва савдо хизматлари маданиятини ошириш каби масалаларнинг оқилона ечимини топиш маркетингни асосий вазифаларидан бири ҳисобланади. Демак, республикамиз корхона ва ташкилотлари экспорт салоҳиятини ошириши ҳамда жаҳон бозорида ўзларининг муносиб ўринларини эгаллашида бозорни сегментлаш, товар сиёсатини самарали ташкил этиш, уни шакллантириш йўналишларини аниқлаш, эҳтиёжларни таҳлил этиш ва маркетинг стратегиясини танлаш муҳим аҳамиятга эга. Бунинг сабаби шундаки, замонавий рақобат нафақат мақсадли бозорни танлаш, потенциал харидорни аниқлаш, уларнинг хоҳиш ва талабларини қондириш билан ажралиб туради.

Ўзбекистонда бозор ислохотларини чуқурлаштириш ва иқтисодий эркинлаштириш жараёнининг асосий шартларидан бири ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар рақобатдошлигини таъминлаш, ишлаб чиқарувчи ва харидорлар ўртасидаги муносабатларни самарали шакл ва услубларда ташкил этишдан иборат. Шундай экан, иқтисодий модернизациялаш шароитида корхонанинг фаолияти рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотишдан олинган даромадга боғлиқ. Республикамизда иқтисодий рақобатбардош тузилмасини шакллантириш учун етарлича салоҳият мавжуд. Шунинг учун энгил саноат корхоналари товар сиёсатининг амалий механизмини шакллантириш ҳамда бозорни сегментлаш воситасида эҳтиёжларни таҳлил этиш ва улар асосида маркетинг стратегиясини танлаш масалалари долзарб ҳисобланади.

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ - 4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони //Халқ сўзи, 2017 йил 8 февраль, 28 (6722) – сони.

Бозор иқтисодиёти шароитида ҳар қандай корхонанинг асосий мақсади юқори фойда олишдир. Бунинг учун унинг кўрсаткичлари ўртача бозор кўрсаткичларига нисбатан юқори бўлиши керак ва бунга эришиш учун у доимо истеъмолчи кадр-қимматини юқори баҳолайдиган маҳсулот яратиши, натижада рақобатда устун бўлиши лозим. Бу корхона фаолиятини бошқаришда маркетинг концепцияларидан фойдаланишни тақозо этади.

Иқтисодиёт учун жуда ҳам муҳим бўлган маркетинг концепциясидан фойдаланиш ва уни қўллаш масалалари шу кундаги энг долзарб масалага айланиб бормоқда. Маркетинг муаммоларини ҳал қилиш эса иқтисодиёт учун жуда катта самара бермоқда. Маркетинг ғоялари ва тамойилларини тўлақонли амалда қўллаш бозор иқтисодиёти ва хусусан бозор миқдорий ривожланиш босқичидан сифат босқичига ўтишида ўта муҳимдир.

Ўзбекистонда, айниқса, бозор муносабатларига ўтишда маркетинг, маркетингни тадбиқ қилиб бориш аҳамиятли бўлиб бормоқда. Ҳозирги пайтда республика бозори ўзининг тўйинмаган, «ёввойи» босқичидан сифат жиҳатидан юксак, тўйинган босқичига ўтиб бормоқда. Бозорда товарлар кўпайиб, уларнинг сифатига эътибор кучаймоқда, рақобат шаклланиб, нархлар барқарор ҳолатга келмоқда, тартибсизлик, ноаниқлик, беқарорлик ўрнини қонуният, зарурат, аниқлик, барқарорлик эгалламоқда, сотувчи ҳуқуқронлиги барбод бўлиб, харидор бозорни белгиловчи шахсга айланиб бормоқда.

Бозорнинг товарларга тўйинганлиги мавжуд талабга нисбатан баҳоланади. Бунда талаб ва таклиф мутаносиблиги кўп қиррали мураккаб жараён бўлиб, у маркетинг тадқиқотлари тамойилларига амал қилган ҳолдагина жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланиб боришида аҳамиятли бўлиб, ижобий натижаларга эга бўлади.

Талаб ва таклиф ўртасидаги мосликни бозорнинг муҳим элементи бўлган нарх таъминлайди, уларни қиймат жиҳатидан мувозанатга келтириб туради. Маълумки, бозор иқтисодиёти шароитида эркин бозор нархлари амал қилади.

Бунда эса ишлаб чиқариш харажатлари асос бўлиб хизмат қилади ва нарх маълум мосликни талаб этади. Ҳақиқатдан эса, бундай мослик бўлиши учун талаб ва таклиф ўзларининг бошқа томонлари билан ҳам ўзаро мувофиқ бўлишлари лозим.

Маълумки, истеъмолчиларнинг эҳтиёжлари, талаблари, истаклари, дидлари хилма-хил бўлиб, уларни тўла қондириш учун турли-туман товарлар ва хизматлар, уларнинг вариантлари мавжудлиги талаб этилади. Бозорда таклиф этиладиган ишлаб чиқариш воситалари, истеъмол моллари, хизматлар ўзларининг турлари ва нархлари бўйича истеъмолчиларнинг талаб-истакларига тўла мувофиқ келганда бозорнинг тўйиниши яна бир даража юқори бўлади.

Барча илмий адабиётларда “маркетинг” атамаси корхона фаолиятида бозорни бўлиб ёки комплекс ҳолатда ўрганиш деган мазмунда талқин қилинади. Жумладан, И.Хотамов ўз илмий ишида “маркетингда асосий нарса уни мақсадга қаратилганлиги ва ҳар томонламалиги, асосий элементларининг аниқ ҳаракатдалиги ва технологик жиҳатдан кетма-кетлиги, шу билан бирга уларнинг бир-бирини ўзаро тўлдириб боришидир. Бу жараён тугамайди, доимий равишда фаолият кўрсатиб боради, яъни у бозорни ўрганишдан бошланса, истиқболлаш, сервис хизматлар кўрсатишни ташкил қилиш ва амалга ошириш билан тугалланиб янгидан яна биринчи босқичга қайтилади ва бу жараён узлуксиз давом эттирилади”² деб изоҳлаган бўлса Ш.Эргашхўжаева эса “маркетинг тадбиркорликнинг ривожлантиришнинг муҳим амалий асосларидан бири бўлиб, самарали хўжалик юритиш услуги ҳисобланади”³ деб таъриф беради. Шунингдек, М.Насритдинова ўзининг илмий ишларида халқ истеъмоли молларининг ҳудудий-тармоқ маркетингини шакллантириш

² Хотамов И.С. Ўзбекистон Республикаси Машинасозлик тармоғи экспорт салоҳиятининг маркетинг тадқиқотлари, и.ф.н., диссертацияси автореферати, ТДИУ, 2008, - 12 б.

³ Эргашхўжаева Ш.Ж. Матлубот кооперацияси корхоналарида маркетинг ва тадбиркорлик фаолиятини ривожлантириш, и.ф.н. диссертацияси автореферати, ТДИУ, 1999, 18 б.

назарияси ва услубиётини, хусусан бозор муносабаталари шароитида маркетингни ривожлантириш хусусиятларини очиб берган эди⁴.

Машҳур маркетинг олим Ф.Котлер “маркетинг бу истеъмолчиларнинг муаммоларини тушуниб етишни тартиблаштирилган ва мақсадга йўналтирилган жараёни ҳамда бозор фаолиятини бошқариш”⁵ деб таъриф беради. Ф.Котлер нуқтаи-назаридан келиб чиққан ҳолда хулоса қилсак, маркетингнинг асосини маркетинг тадқиқоти ташкил этади деб ҳисоблаш мумкин. Лекин маркетинг тадқиқотининг ахборот йиғиш ва уни таҳлил қилишдан фарқи шуки, бу жараён аниқ бир муаммони ўрганиш ва унинг ечимини топишга қаратилганлигидир. Шунинг учун бу жараённи биз қисқа қилиб “маркетинг тадқиқоти – бу корxonанинг маҳсулот ишлаб чиқариш ва сотиш фаолиятини бозорни ўрганиш асосида бошқариш” деб таъриф беришимиз мумкин.

Бугунги кунда ривожланган мамлакатларда маркетинг тадқиқотларининг жуда кўп тури мавжуд бўлиб, уларни 2 шартли гуруҳга бўлиб ўрганиш мумкин: муаммони ўрганиб, моҳиятини тушуниб етишга қаратилган маркетинг тадқиқотлари; муаммони ҳал қилишга қаратилган маркетинг тадқиқотлари.

Маркетинг тадқиқотлари ўзининг техникасига кўра тўртта гуруҳга (“миқдорий таҳлил ва башоратлаш”, “синовдан ўтказиш”, “тажриба - синов ишлаб чиқариши ва тест”, “текшириб кўриш ва назорат”) бўлиниб, ҳар бир гуруҳ бир нечта усулни қамраб олиши мумкин. Биринчи гуруҳни қилиш усуллари деб аташ мумкин. Ушбу гуруҳлар таркибига кирувчи усуллар аниқ бир вазифани ҳал қилишга мослашган бўлади.

Сифатга оид маркетинг тадқиқотлари асосан истеъмолчиларнинг товарни сотиб олишдаги ички ҳис-туйғуларини чуқур ўрганишга қаратилган бўлиб, улар ўзига хос “изланиш” ҳисобланади. У “қандай” ва “қандай қилиб” деган

⁴ Насритдинова М.А. Формирование системы маркетинга товаров народного потребления, Москва, 2010, - 230 с.

⁵Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. – С-Пб, “Питер”, 2012.- 21 с.

саволларга жавоб топиш учун хизмат қилади. Олинган натижалар эса қарорларни қабул қилишга асос бўлади. Зарур ҳолатларда ушбу тадқиқотларга психологлар ва мутахассислар ҳам жалб этилиши мумкин.

Сифатга оид маркетинг тадқиқотларининг қуйидаги шакллари мавжуд: фокус гуруҳлар шакли; чуқурлаштирилган эксперт гуруҳларининг интервьюлари ва сўровномалари; эксперт интервьюси; ақлий ҳужум шакли; креатив гуруҳлар шакли; PR (Public relations) гуруҳлар шакли; этнографик фокус гуруҳлар шакли ва бошқалар.

Миқдорга оид маркетинг тадқиқотлари одатда аниқ бир гипотезани текшириб кўришга қаратилган бўлиб хулоса қилиш учун қўлланилади. Бунда ихтиёрий танлов асосида кўрсаткичлар бўйича маълумотлар тўпланади, сўнгра улар таҳлил қилиниб, аниқ бир хулосага келинади. Миқдорий таҳлилда “эксперт сўровномаси”, “телефон орқали эксперт сўровномаси”, “товар, реклама ва концепцияни тестдан ўтказиш” каби усуллардан кенг фойдаланилади. Эксперт сўровномаси асосан товарни сотиш жойларида, истеъмолчиларнинг яшаш-турар жойларида, ишхона ва кўчаларда ўтказилади. Телефон орқали эксперт сўровномасини ўтказишда ихтиёрий танлов ёки олдиндан аниқланган квота асосида сўровнома ўтказилади. Товар, реклама ва концепцияни тестдан ўтказиш усулининг қуйидаги шакллари мавжуд бўлиши мумкин: hall test; home test; retail audit; price checking; store checking. Маълумотлар таҳлили замонавий статистик таҳлил усулларида фойдаланилган ҳолда ўтказилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 январдаги ПФ-4933-сонли “Тадбиркорлик мақсадларида фойдаланиш учун давлат мулки объектларини сотишни жадаллаштириш ва унинг тартиб-таомилларини янада соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони //Халқ сўзи, 2017 йил 18 январь.

2. Тешабаева, О. Н. (2019). Эффективное развитие рекламной маркетинговой деятельности в современном бизнесе. In Тенденции развития мировой торговли в XXI веке (pp. 116-119).

3. Teshabaeva, O., Abdullaeva, M., & Aminjonova, V. (2022). The role and importance of entrepreneurship and small business in the national economy. International journal of social science & Interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 183-191.

4. Олимова, Н. Х., Тешабаева, О. Н., & Жўраева, Н. Х. Қ. (2022). Ўзбекистонда инновацион жараёнларни такомиллаштириш орқали корхоналар рақобатдошлигини ошириш масалалари. Scientific progress, 3(3), 276-282.

5. Teshabaeva, O., & Yulchiev, A. (2022). Innovative marketing strategy aimed at maximizing the development of the tourist industry in Uzbekistan. Asia pacific journal of Marketing & Management review ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(05), 1-6.

6. Юлчиев, А. О. Ў. (2022). Миллий тўқимачилик маҳсулотларини халқаро бозорларга йўналтиришда мультибрендинг стратегияни қўллаш усулларининг истиқболлари. Scientific progress, 3(3), 868-875.

7. Юлчиев, А., Эрматов, Р., & Мохинур, Ж. (2022). Мамлакатимизда кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш ва аҳоли бандлигини таъминлаш. Research and education, 1(2), 104-111.

8. Olimova, N., Teshabaev, O., & Usmonaliev, I. (2022). Possibilities of choosing the strategy of anti-crisis and competitive management based on the own economic potential of the enterprise. International journal of social science & Interdisciplinary research ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11, 179-182.

